

Original paper

FACTORS OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF NEOLOGISMS IN THE UZBEKISTAN LANGUAGE

Saidova Khurshida Fakhridin kizi, basic doctoral student of Bukhara State University, teacher of the Department of Uzbek Language and Literature of the Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation

Introduction: neologisms are one of the most dynamic elements of the lexicon, reflecting the cultural, social, and technological changes of society. In the modern Uzbek language, they serve as indicators of progress and adaptation to global communication.

Purpose: to study the emergence of neologisms, identify the factors influencing their formation, and analyze their role in enriching the lexical system of the Uzbek language.

Materials and Methods: descriptive linguistic analysis, comparative study of terminology, and semantic-phonetic observation were applied. Examples from information technology, economics, and everyday speech were examined.

Results and Discussion: findings show that neologisms often arise from borrowing, semantic extension, and word formation processes. They are quickly integrated into the language system, especially in areas such as digital technologies, finance, and cultural discourse. Their adaptation demonstrates the flexibility of the Uzbek language in responding to new realities.

Conclusion: neologisms play a crucial role in the development of the Uzbek language. They enrich vocabulary, reflect social and technological progress, and ensure the language remains relevant in global communication.

Keywords: neologism, borrowed word, language development, new words, vocabulary enrichment, terminology.

O'ZBEK TILIDA NEOLOGIZMLARNING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISH OMILLARI

Saidova Xurshida Faxriddin qizi, Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti Buxoro davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya

Kirish: neologizmlar lug'atning eng dinamik unsurlaridan biri bo'lib, jamiyatdagi madaniy, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlarni aks ettiradi. Zamonaviy o'zbek tilida ular taraqqiyot ko'rsatkichlari va global muloqotga moslashuv belgisi sifatida namoyon bo'ladi.

Maqsad: neologizmlarning paydo bo'lish jarayonini o'rganish, ularning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va o'zbek tilining lug'at tizimini boyitishdagi rolini tahlil qilish.

Materiallar va metodlar: tavsifiy lingvistik tahlil, terminologiyani qiyosiy o'rganish va semantik-fonetik kuzatuv metodlari qo'llanildi. Axborot texnologiyalari, iqtisodiyot va kundalik nutqdan misollar keltirildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari neologizmlar ko'pincha o'zlashma, semantik kengayish va so'z yasash jarayonlari orqali yuzaga kelishini ko'rsatdi. Ular tezda til

tizimiga singib ketadi, ayniqsa raqamli texnologiyalar, moliya va madaniy diskurs sohalarida faol qo'llaniladi. bu jarayon o'zbek tilining yangi realliklarga moslashuvchanligini tasdiqlaydi.

Xulosa: neologizmlar o'zbek tilining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. ular lug'atni boyitadi, ijtimoiy va texnologik taraqqiyotni aks ettiradi hamda tilning global muloqotda dolzarbligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: neologizm, o'zlashma so'z, til taraqqiyoti, yangi so'zlar, lug'at boyligi, terminologiya.

ФАКТОРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В ЯЗЫКЕ УЗБЕКИСТАНА

Саидова Хуршида Фахриддин кизи, аспирантка Бухарского государственного университета, преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация

Введение: неологизмы являются одними из самых динамичных элементов лексики, отражающих культурные, социальные и технологические изменения общества. в современном узбекском языке они служат показателями прогресса и адаптации к глобальной коммуникации.

Цель: изучить процесс появления неологизмов, выявить факторы их формирования и проанализировать их роль в обогащении лексической системы узбекского языка.

Материалы и методы: применены методы описательного лингвистического анализа, сравнительного изучения терминологии и семантико-фонетического наблюдения. рассмотрены примеры из сферы информационных технологий, экономики и повседневной речи.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что неологизмы возникают в результате заимствования, семантического расширения и словообразовательных процессов. они быстро интегрируются в языковую систему, особенно в области цифровых технологий, финансов и культурного дискурса. их адаптация демонстрирует гибкость узбекского языка в ответ на новые реалии.

Заключение: неологизмы играют важную роль в развитии узбекского языка. они обогащают словарный запас, отражают социальный и технологический прогресс и обеспечивают актуальность языка в глобальной коммуникации.

Ключевые слова: неологизм, заимствованное слово, развитие языка, новые слова, словарный состав, терминология.

Тил jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq holda rivojlanib boradi. Jamiyat hayotida yuz beradigan siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy o'zgarishlar tilning lug'at tarkibiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli til doimiy ravishda yangi so'zlar bilan boyib boradi. Tilshunoslikda yangi paydo bo'lgan so'zlar neologizmlar deb ataladi. Neologizmlar tilning rivojlanish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular yangi tushunchalar, hodisalar va predmetlarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Zamonaviy davrda global axborot almashinuvi, internet va

texnologiyalarning rivojlanishi natijasida yangi soʻzlarning paydo boʻlish jarayoni yanada tezlashdi.

Oʻzbek tilida ham mustaqillikdan keyingi davrda yangi soʻzlar soni sezilarli darajada ortdi. Bu jarayon tilning tabiiy rivojlanishi bilan bogʻliq boʻlib, yangi terminlarning paydo boʻlishi ilm-fan va jamiyat taraqqiyotining muhim koʻrsatkichidir. Neologizm atamasi yunoncha neos – “yangi” va logos – “soʻz” maʼnolarini anglatadi. Tilshunoslikda neologizm deb tilga yangi kirib kelgan yoki yaqinda paydo boʻlgan soʻzlarga aytiladi.

Neologizmlar quyidagi xususiyatlarga ega: a) ular tilga yaqinda kirib kelgan boʻladi; b) yangi tushunchani ifodalaydi; d) dastlab tor sohada qoʻllanadi; e) vaqt oʻtishi bilan umumxalq tiliga kirib borishi mumkin. Masalan, zamonaviy oʻzbek tilida blogger, startap, platforma, dron, kriptoalyuta kabi soʻzlar neologizm sifatida qaraladi. Neologizmlarning paydo boʻlish omillari. Tilga yangi soʻzlarning kirib kelishiga bir qator omillar sabab boʻladi. Ijtimoiy omillar. Jamiyat hayotida yuz berayotgan siyosiy va ijtimoiy oʻzgarishlar yangi soʻzlarning paydo boʻlishiga sabab boʻladi. Masalan, davlat boshqaruvi va xalqaro munosabatlar bilan bogʻliq terminlar koʻpaymoqda: sammit, monitoring, reyting, platforma. Ilmiy-texnik taraqqiyot Ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi yangi tushunchalarni yuzaga keltiradi. Natijada ularni ifodalash uchun yangi terminlar paydo boʻladi. Masalan: internet, brauzer, server, algoritm, robot. Iqtisodiy rivojlanish. Bozor iqtisodiyoti shakllanishi bilan iqtisodiy terminologiya ham boyidi. Masalan: marketing, investor, franchayzing, menedjer, logistika. Madaniy va global aloqalar. Turli mamlakatlar oʻrtasidagi madaniy aloqalar kengayishi ham tilga yangi soʻzlarning kirib kelishiga sabab boʻladi. Masalan: burger, sushi, pizza, kapkeyk, latte.

Neologizmlarning shakllanish usullari ham bir qancha. Oʻzbek tilida neologizmlar bir necha usullar orqali yuzaga keladi. Oʻzlashma soʻzlar bunda koʻplab yangi soʻzlar boshqa tillardan oʻzlashadi. Bu jarayon ayniqsa ingliz tili orqali faol amalga oshmoqda. Masalan: blog, kontent, trend, influencer. Soʻz yasash jarayoni. Bunda tilning ichki imkoniyatlari asosida yangi birliklar hosil qilinadi. Masalan: telefonchi, burgerchi, vaynchi. Terminologik rivojlanish Muayyan sohalarda ilmiy tushunchalar paydo boʻlishi natijasida yangi terminlar yuzaga keladi. Masalan: geoportal, kibersport, kibexavfsizlik.

Yangi soʻzlar turli sohalarda faol qoʻllanmoqda.

Axborot texnologiyalarida: internet, brauzer, server, hosting, domen, bot, platforma.

Iqtisod va biznes: startap, marketing, investor, konsalting, menedjer.

Sport: futzal, karting, fitnes, bodibilding.

Turizm: hostel, motel, resort, turpaket, transfer.

Kundalik hayot: blender, smartfon, planshet, poverbank.

Neologizmlar til rivojining tabiiy jarayonidir. Ular: 1) yangi tushunchalarni ifodalashga xizmat qiladi; 2) tilning lugʻat boyligini kengaytiradi; 3) ilm-fan taraqqiyotini aks ettiradi.

Shu bilan birga, yangi soʻzlarning til meʼyorlariga moslashuvi ham muhim masalalardan biridir. Ayrim neologizmlar vaqt oʻtishi bilan umumxalq tiliga kirib boradi, ayrimlari esa faqat tor sohada qoʻllanib qoladi.

Xulosa. Zamonaviy oʻzbek tilida neologizmlarning paydo boʻlishi til taraqqiyotining tabiiy va uzluksiz jarayonidir. Jamiyat hayotida roʻy berayotgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy oʻzgarishlar, shuningdek, ilm-fan hamda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi til lugʻat tarkibining yangilanishiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Natijada yangi tushunchalar,

predmetlar va jarayonlarni ifodalash zarurati tug'ilib, tilga yangi leksemalar kirib kelmoqda yoki mavjud so'zlar yangi ma'no kasb etmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalari, iqtisodiyot, turizm, sport va kundalik hayot bilan bog'liq sohalarda neologizmlar sonining ortib borayotgani kuzatiladi. Yangi so'zlarning shakllanishi turli omillar bilan izohlanadi. Bir tomondan, xalqaro aloqalar kengayishi va global axborot almashinuvi natijasida boshqa tillardan o'zlashgan terminlar tilga kirib kelmoqda. Ikkinchi tomondan, tilning ichki imkoniyatlari – so'z yasash jarayonlari, semantik kengayish va terminologik rivojlanish orqali ham yangi birliklar yuzaga kelmoqda. Shu sababli neologizmlar til tizimining dinamik rivojlanishini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Neologizmlar dastlab ma'lum bir soha yoki ijtimoiy guruh nutqida qo'llanib, keyinchalik keng iste'molga kirib borishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan ularning ayrimlari umumxalq tilida mustahkam o'rnashadi, ayrimlari esa faqat tor terminologik qatlamda qo'llanib qoladi. Shu jihatdan yangi so'zlarning qo'llanish doirasi, semantik rivoji va til me'yorlariga moslashuvi jarayonini o'rganish tilshunoslik uchun muhim ilmiy vazifalardan biridir.

Umuman olganda, neologizmlar tilning lug'at boyligini kengaytiribgina qolmay, balki jamiyat taraqqiyoti, ilmiy-texnik yutuqlar va madaniy jarayonlarning til tizimida qanday aks etishini ham ko'rsatadi. Shu bois zamonaviy o'zbek tilidagi yangi so'zlarni aniqlash, ularni mavzuviy guruhlarga ajratish hamda lingvistik jihatdan tahlil qilish kelgusidagi tadqiqotlar uchun muhim ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Asadov T., Saidova X. O'zbek lug'at qatlamidagi neologik shaxs otlari va ularning tarkibiy-mazmuniy tuzilishi. – Buxoro davlat universiteti axborotnomasi, 2024. – 9-son. – 54–58-b.
2. Begmatov E. O'zbek tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985. – 210 b.
3. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi taraqqiyoti. – Toshkent: Fan, 2019. – 240 b.
4. Hojiyev A. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981. – 192 b.
5. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: Fan, 1995. – 232 b.
6. Nurmonov A., Mahmudov N. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 304 b.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
8. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006. – 476 b.
9. Saidova X.F., Neologizmlarning mavzuviy guruhlari haqida. Finland, Helsinki international scientific online conference "Sustainability of Education Socio-Economic Science Theory". – 2024. 103-106-b.
10. Tursunov U., Muxtorov A., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'zbekiston, 1992. – 400 b.
11. Yo'ldoshev B. O'zbek tilshunosligi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2007. – 256 b.

